

Título:

MODELO BASADO EN INGENIERÍA ONTOLÓGICA APLICADO AL ANÁLISIS DE ENTORNOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Autor(a):

Xiomara Alexandra Almanza B.*

Coautor:

Beitmantt G. Cárdenas Quintero**

Grupo de Investigación

Grupo Internacional de Investigación en Informática Comunicaciones y Gestión del Conocimiento – **GICOGE** **

Universidad:

Universidad Militar Nueva Granada *

Universidad Distrital Francisco José de Caldas **

Taller:

Taller “La inteligencia artificial allanando el futuro de la sociedad”

Correo:

u20800241@unimilitar.edu.co *, bgcardenasq@udistrital.edu.co **.

Resumen

Un proyecto es un conjunto de actividades planificadas y ejecutadas que tiene como propósito crear un producto o servicio único, es temporal ya que posee un comienzo y un fin predeterminado, tiene unos recursos finitos establecidos. Un proyecto es único ya que cada uno busca satisfacer una necesidad diferente de otros productos o servicios, son agentes impulsores del cambio organizacional y de creación de valor.

La gestión de proyectos analizada desde los estándares y entidades que promueven las buenas prácticas en esta área refleja que un factor determinante en el éxito o fracaso en la ejecución de proyectos radica en la fase de formulación de proyectos, principalmente en la etapa de análisis de entornos que interviene durante el ciclo de vida de este, ya que, de acuerdo con su rol y momento de intervención, puede impactar positiva o negativamente el proyecto. Esta problemática resalta la importancia de realizar adecuadamente un análisis de entornos e implementar un instrumento que permita proveer un vocabulario común, además de incluir la

interpretación de los conceptos básicos de algún dominio específico y la relación entre ellos.

En la presente investigación se integraron dos áreas de conocimiento, siendo la Ingeniería Ontológica a la Gerencia de proyectos en la fase de análisis de entornos, la cual es parte fundamental de la Formulación de proyectos.

Dentro del sector de la construcción se tienen diferentes empresas privadas y públicas que implementan las oficinas de gestión de proyectos (PMO), que como es mencionado por el Project Management Institute, son encargadas de “ofrecer a las organizaciones un orden mínimo, que les permita a los actores clave conocer el estado de los múltiples proyectos que se llevan a cabo en toda organización y tomar decisiones con base en información segura”. (2008)

Actualmente este sector objeto de estudio ha evidenciado dificultades en su etapa de ejecución, debido a que en la fase denominada formulación del proyecto se encontraron deficiencias y vacíos en la información recolectada, principalmente en el momento en que se desarrolla el análisis de entornos del proyecto. Evidenciando esta situación que afecta la correcta planificación y posterior ejecución de los proyectos, la propuesta de la presente investigación se enfoca en diseñar un Modelo basado en la Ingeniería Ontológica que permita la documentación, conceptualización e implementación del análisis de entornos dentro del contexto de la gerencia de proyectos. Los resultados importantes y conclusiones de la investigación realizada en la implementación del prototipo basado en las ontologías fueron.